

УДК 339.97

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172785>

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ЭКСПОРТА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ФАКТОРОВ ЛОГИСТИКИ

Близнюк О. С.,
Сенько А. Н.

В современном мире управление конкурентоспособностью представляет собой достаточно сложно многоплановый процесс, заставляющий одновременно продумывать долгосрочную стратегию развития, уделять особое внимание бизнес-стратегии, когда речь идет о средне- и краткосрочных планах, а также цепям поставки товаров. По сути, товаропроводящая сеть в условиях достаточно нестабильной быстроменяющейся реальности становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности. Именно наличие развитой логистической или товаропроводящей сети позволяет во многом формировать предпочтения потребителей, их вкусы, взгляды, потребности, ведь только наличие определенного ассортимента товаров на конкретных рынках позволяет в дальнейшем формировать рыночный спрос, тем самым укрепляя рыночную позицию и «захватывая» определенную рыночную нишу и долю рынка. Сейчас огромное значение приобретает и скорость доставки товаров, удобство заказов и т.д. Современный потребитель становится все более требовательным в вопросах выбора конкретного сервиса и пакета услуг. Большинство продукции можно приобрести в Интернет-магазинах и, используя современные Интернет-площадки. Не стоит также забывать факт наличие определенных сбоев в поставке товаров и работе товаропроводящей сетей из-за эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19. Таким образом, изучение влияния товаропроводящей сети на конкурентоспособность представляется достаточно интересным.

В качестве одного из главных показателей конкурентоспособности предлагается использовать динамику экспорта, т.к. именно продажи товаров, в конечном итоге, позволяют оценить рыночную позицию на конкретном рынке конкретного производителя (компании, комплекса или всей страны в зависимости от поставленных целей исследования).

Для оценки эффективности функционирования логистической или товаропроводящей сети авторами был выбран индекс логистической связности портов и стран.

Ключевые слова: товаропроводящая сеть, экспорт машиностроительной продукции, индекс логистической связности портов и стран, страны-лидеры мирового машиностроения.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКСПОРТУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ФАКТОРІВ ЛОГІСТИКИ

Близнюк О. С.,
Сенько А. М.

Ключові слова: товаропровідна мережа, експорт машинобудівної продукції, індекс логістичного зв'язку портів і країн, країни-лідери світового машинобудування.

METHODOLOGICAL APPROACH TO FORECASTING EXPORTS OF ENGINEERING PRODUCTS BASED ON LOGISTICS FACTORS

Bliznyuk Olga,
Senko Anna

In the modern world, competitiveness management is rather complex multi-faceted process that forces one to think through a long-term development strategy, pay special attention to business strategy according to medium - and short-term plans, as well as to the supply chains of goods. In fact, the commodity distribution network in the conditions of rather unstable, rapidly changing reality becomes one of the most important factors of competitiveness. It is the presence of a well-developed logistics or commodity distribution network that allows us to largely shape the preferences of consumers, their habits, views, and needs, because only the presence of a certain range of goods in specific markets allows us to further form market demand, thereby strengthening the market position and «capturing» a certain market niche and market share. Now the speed of delivery of goods, the convenience of orders, etc., is also of great importance. The modern consumer is becoming more and more demanding in choosing a particular service and package of services. Most of the products can be purchased in online stores and using modern Internet platforms. We should also not forget the fact that there are certain failures in the supply of goods and the operation of the distribution network due to the epidemiological situation caused by COVID-19. Thus, the study of the influence of the commodity distribution network on competitiveness is quite interesting.

As one of the main indicators of competitiveness, it is proposed to use the dynamics of exports, since it is the sales of goods that ultimately allow us to assess the market position in a particular market of a particular manufacturer (a company, a complex or the entire country, depending on the goals of the study).

To assess the effectiveness of the functioning of the logistics or commodity distribution network, the authors selected the liner shipping connectivity index.

Key words: commodity distribution network, export of machine-building products, logistics connectivity index of ports and countries, leading countries of the world machine-building industry.

JEL Classification: C01

Введение.

Товаропроводящая сеть включает в себя все аспекты, от видов транспорта до складов, логистических узлов и перевалочных пунктов, участвующих в эффективной и результативной транспортировке товаров в пределах конкретного региона.

Часть под термином товаропроводящая сеть понимается «логистическая сеть» или дистрибьюторская сеть. По сути, товаропроводящая сеть – определенная система, которую вы используете, чтобы доставить продукцию из пункта А в пункт В.

Товаропроводящие сети могут иметь различные формы и конфигурации, от небольших и простых сетей до больших и очень сложных сетей логистических операций, используемых крупными предприятиями, такими как Apple или Amazon. Факторами, определяющими вид и форму товаропроводящей сети, являются спрос конечных потребителей на продукцию, разнообразие предлагаемых товаров, доступность продукции, время отклика, процент возврата товаров и опыт клиентов.

Основная часть.

Для установления непосредственного количественного и качественного влияния индекс логистической связности портов и стран ((LSCI) liner shipping connectivity index) на динамику экспорта машиностроительной продукции стран-лидеров на рынке мирового машиностроения, авторами были использованы инструменты экономико-математического моделирования. Индекс эффективности логистики не был использован в исследовании ввиду того, что он составляется и обновляется каждые 2 года, таким образом собрать необходимый диапазон данных является весьма труднодостижимым.

Индекс связности линейных перевозок рассчитывается ООН, начиная с 2004 г. Он высчитывается двумя уровнями связей. А именно – прямые линейные связи между странами и портами, и транзитными связями между портами. Рейтинг отражает количество недельных сервисов на конкретный порт в конкретной стране. Сперва считаются порты. «Вместимость» сервиса и его частота, потом добавляются «веса». Их всего два. Прямой рейс или через транзит (фидерный) [1].

В качестве независимой переменной X был использован индекс логистической связности портов и стран, в качестве Y – динамика экспорта машиностроительной продукции отдельных стран. Для моделирования был выбран диапазон данных с 2004-2019 гг., т.е. за 16 лет. Все данные были прологифмированы для удобства расчетов.

В данной статье исследовано влияние логистической цепи на примере стран-лидеров мирового машиностроения, т.к. они и, в том числе их поведение на рынке, определяет складывающуюся ситуацию и доминирующие рыночные тенденции на рынке мирового машиностроения.

Сначала авторы построили регрессионную модель, оценивающую влияние индекса логистической связности портов и стран Китая на объем экспорта машиностроительной продукции Китая (формула 1, рисунок 1).

ВЫВОД ИТОГОВ

<i>Регрессионная статистика</i>	
Множественный R	0,934
R-квадрат	0,872
Нормированный R-квадрат	0,863
Стандартная ошибка	0,170
Наблюдения	16,000

Дисперсионный анализ

	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1,000	2,747	2,747	95,462	0,000
Остаток	14,000	0,403	0,029		
Итого	15,000	3,149			

	Кoeffициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	4,935	1,589	3,106	0,008	1,527	8,343	1,527	8,343
Переменная X1	3,209	0,328	9,770	0,000	2,504	3,913	2,504	3,913

Таким образом, итоговая модель имеет следующий вид:

$$\ln Y(\text{China}) = 4,935 + 3,21 \ln X1 + e, e=1 \dots n, \tag{1}$$

(t) (3,11) (9,77)

Полученная модель также обладает высокими качественными характеристиками: R2 = 0,872, F-статистика = 95,462. Значимость F = 0,00 (p < 0,05- регрессионная модель значима). Средняя абсолютная ошибка прогноза MAPE = 0,0116 = 11,6%.

Динамика реального и прогнозного экспорта Китая представлены на рисунке 1.

Сначала авторы построили регрессионную модель, оценивающую влияние индекса логистической связности портов и стран Китая на объем экспорта машиностроительной продукции Китая.

Рисунок 1. Предсказанный и реальный экспорт Китая на основе логарифмической модели прогнозирования экспорта машиностроения Китая в зависимости от индекса логистической связности портов и стран (LSCI) с 2004-2019 гг.

Примечание – самостоятельная разработка авторов на основании [3-9].

Далее авторы оценили влияние значения индекса логистической связности портов и стран США на объем экспорта машиностроительной продукции США (формула 2).

ВЫВОД ИТОГОВ

<i>Регрессионная статистика</i>	
Множественный R	0,84
R-квадрат	0,71
Нормированный R-квадрат	0,69
Стандартная ошибка	0,07
Наблюдения	13,00

Дисперсионный анализ

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>
Регрессия	1,00	0,13	0,13	27,26	0,00
Остаток	11,00	0,05	0,00		
Итого	12,00	0,18			

	<i>Кoeffициенты</i>	<i>Стандартная ошибка</i>	<i>t-статистика</i>	<i>P-Значение</i>	<i>Нижние 95%</i>	<i>Верхние 95%</i>	<i>Нижние 95,0%</i>	<i>Верхние 95,0%</i>
Y-пересечение	12,99	1,38	9,41	0,00	9,96	16,03	9,96	16,03
Переменная X 1	1,62	0,31	5,22	0,00	0,94	2,31	0,94	2,31

Итоговая модель имеет следующий вид:

$$\ln Y(\text{USA}) = 12,99 + 1,62 \ln X_1 + e, \quad e = 1 \dots n, \quad (2)$$

(t) (9,41) (5,22)

Полученная модель также обладает высокими качественными характеристиками: R2 = 0,71, F-статистика = 27,26. Значимость F = 0,00 (p < 0,05- регрессионная модель значима). Средняя абсолютная ошибка прогноза MAPE = 0,00436 = 4,36%.

Динамика реального и прогнозного экспорта США представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Предсказанный и реальный экспорт машиностроительной продукции США на основе логарифмической модели прогнозирования экспорта машиностроения США в зависимости от индекса логистической связности портов и стран (LSCI) с 2007-2019 гг.

Примечание – самостоятельная разработка авторов на основании [3-9].

Третья модель, предложенная авторами анализирует влияние индекса логистической связности портов и стран Германии на экспорт машиностроения Германии с 2004-2019 гг. (формула 3, рисунок 3).

ВЫВОД ИТОГОВ

<i>Регрессионная статистика</i>	
Множественный R	0,65
R-квадрат	0,42
Нормированный R-квадрат	0,38
Стандартная ошибка	0,12
Наблюдения	16,00

Дисперсионный анализ

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>				
Регрессия	1,00	0,15	0,15	10,34	0,01				
Остаток	14,00	0,20	0,01						
Итого	15,00	0,35							

	<i>Кoeffициенты</i>	<i>Стандартная ошибка</i>	<i>t-статистика</i>	<i>P-Значение</i>	<i>Нижние 95%</i>	<i>Верхние 95%</i>	<i>Нижние 95,0%</i>	<i>Верхние 95,0%</i>
Y-пересечение	10,51	3,03	3,47	0,00	4,01	17,02	4,01	17,02
Переменная X 1	2,21	0,69	3,22	0,01	0,73	3,68	0,73	3,68

Таким образом, итоговая модель имеет следующий вид:

$$\ln Y(\text{Germany}) = 10,99 + 2,21 \ln X_1 + e, e=1 \dots n, \quad (3)$$

Полученная модель также обладает следующими качественными характеристиками: R2 = 0,42, F-статистика = 10,34. Значимость F = 0,01 (p < 0,05- регрессионная модель значима). Средняя абсолютная ошибка прогноза MAPE = 0,00436 = 4,36%.

Динамика реального и прогнозного экспорта Германии представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Предсказанный и реальный экспорт машиностроительной продукции Германии на основе логарифмической модели прогнозирования экспорта машиностроения Германии в зависимости от индекса логистической связности портов и стран (LSCI) с 2004-2019 гг.

Примечание – самостоятельная разработка авторов на основании [3-9].

Четвертая модель показывает зависимость экспорт машиностроительной продукции Индии от индекса логистической связности портов и стран (формула 4).

ВЫВОД ИТОГОВ

<i>Регрессионная статистика</i>	
Множественный R	0,90
R-квадрат	0,80
Нормированный R-квадрат	0,79
Стандартная ошибка	0,29
Наблюдения	16,00

Дисперсионный анализ

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>
Регрессия	1,00	4,86	4,86	56,40	0,00
Остаток	14,00	1,21	0,09		
Итого	15,00	6,07			

	<i>Кoeffициенты</i>	<i>Стандартная ошибка</i>	<i>t-статистика</i>	<i>P-Значение</i>	<i>Нижние 95%</i>	<i>Верхние 95%</i>	<i>Нижние 95,0%</i>	<i>Верхние 95,0%</i>
Y-пересечение	1,85	2,05	0,90	0,38	-2,54	6,24	-2,54	6,24
Переменная X 1	3,99	0,53	7,51	0,00	2,85	5,13	2,85	5,13

$$\ln Y(\text{India}) = 3,99 \ln X_1 + e, e=1 \dots n, \tag{4}$$

(t) (7,51)

Представленная модель также обладает высокими качественными характеристиками: R2 = 0,8, F-статистика = 27,26. Значимость F = 0,00 (p < 0,05- регрессионная модель значима). Средняя абсолютная ошибка прогноза MAPE = 0,2274= 22,74%.

Динамика реального и прогнозного экспорта машиностроительной продукции Индии отображены на рисунке 4.

Рисунок 4. Предсказанный и реальный экспорт машиностроительной продукции Индии на основе логарифмической модели прогнозирования экспорта машиностроения Индии в зависимости от индекса логистической связности портов и стран (LSCI) с 2004-2019 гг.

Примечание – самостоятельная разработка авторов на основании [3-9].

Пятая модель отображает влияние индекса логистической связности портов и стран на экспорт машиностроительной продукции Южной Кореи (формула 5, рисунок 5).

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R	0,89
R-квадрат	0,79
Нормированный R-квадрат	0,78
Стандартная ошибка	0,11
Наблюдения	16,00

Дисперсионный анализ

	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1,00	0,71	0,71	54,12	0,00
Остаток	14,00	0,18	0,01		
Итого	15,00	0,90			

	Кoeffициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	13,28	0,83	16,02	0,00	11,50	15,06	11,50	15,06
Переменная X 1	1,37	0,19	7,36	0,00	0,97	1,77	0,97	1,77

$$\ln Y(\text{South Korea}) = 13,28 + 1,37nX1 + e, e=1\dots n, \quad (5)$$

(t) (16,02) (7,36)

Полученная модель также обладает высокими качественными характеристиками: R2 = 0,79, F-статистика = 54,12. Значимость F = 0,00 (p < 0,05- регрессионная модель значима). Средняя абсолютная ошибка прогноза MAPE = 0,0818=8,18%.

Рисунок 5. Предсказанный и реальный экспорт машиностроительной продукции Индии на основе логарифмической модели прогнозирования экспорта машиностроения Южной Кореи в зависимости от индекса логистической связности портов и стран (LSCI) с 2004-2019 гг.

Примечание – самостоятельная разработка авторов на основании [3-9].

Последняя шестая модель исследует зависимость экспорта машиностроительной продукции Мексики от индекса логистической связности портов и стран (формула 6, рисунок 6).

ВЫВОД ИТОГОВ

<i>Регрессионная статистика</i>	
Множественный R	0,95
R-квадрат	0,89
Нормированный R-квадрат	0,89
Стандартная ошибка	0,11
Наблюдения	16,00

Дисперсионный анализ

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>
Регрессия	1,00	1,38	1,38	117,26	0,00
Остаток	14,00	0,16	0,01		
Итого	15,00	1,54			

	<i>Кoeffициенты</i>	<i>Стандартная ошибка</i>	<i>t-статистика</i>	<i>P-Значение</i>	<i>Нижние 95%</i>	<i>Верхние 95%</i>	<i>Нижние 95,0%</i>	<i>Верхние 95,0%</i>
Y-пересечение	13,35	0,52	25,47	0,00	12,23	14,48	12,23	14,48
Переменная X 1	1,58	0,15	10,83	0,00	1,26	1,89	1,26	1,89

$$\ln Y(\text{Mexico}) = 13,35 + 1,58nX1 + e, \quad e=1\dots n, \quad (6)$$

(t) (0,52) (0,15)

Полученная модель также обладает высокими качественными характеристиками: R2 = 0,89, F-статистика = 117,26. Значимость F = 0,00 (p < 0,05- регрессионная модель значима). Средняя абсолютная ошибка прогноза MAPE = 0,0714=7,14%.

Рисунок 6. Предсказанный и реальный экспорт машиностроительной продукции Индии на основе логарифмической модели прогнозирования экспорта машиностроения Мексики в зависимости от индекса логистической связности портов и стран (LSCI) с 2004-2019 гг.

Примечание – самостоятельная разработка авторов на основании [3-9].

Заклучение. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что товаропроводящая или логистическая сеть оказывает непосредственное влияние на экспорт машиностроительной продукции, а следовательно, и на конкурентоспособность машиностроения. Таким образом, развитие товаропроводящей сети является важным ресурсом повышения конкурентоспособности машиностроения.

References

1. What is distribution network and are the benefits? [Electronic resource]: Access mode: <https://www.mixmove.io/blog/what-is-a-distribution-network>. Date of access: 27.02.2021.
2. Rating of logistic connectivity of ports and countries [Electronic resource]: Access mode: <http://infranews.ru/logistika/containeri/54624-rejting-logisticheskoy-svyaznosti-portov-i-stran/>. Date of access: 27.02.2021.
3. List of exporters for the selected product Product: 84 Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; parts thereof [Electronic resource]: Access mode: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c84%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1. Date of access: 27.02.2021.
4. List of exporters for the selected product Product: 85 Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television [Electronic resource]: Access mode: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c85%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1. Date of access: 27.02.2021.
5. List of exporters for the selected product Product: 86 Railway or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures [Electronic resource]: Access mode: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c86%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1. Date of access: 27.02.2021.
6. List of exporters for the selected product Product: 87 Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof [Electronic resource]: Access mode: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c87%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1. Date of access: 27.02.2021.
7. List of exporters for the selected product Product: 88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof [Electronic resource]: Access mode: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c88%7c%7c%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1. Date of access: 27.02.2021.
8. List of exporters for the selected product Product: 89 Ships, boats and floating structures [Electronic resource]: Access mode: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c89%7c%7c%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 / Date of access: 27.02.2021.
9. Linear Logistic Connectivity Index for Ports and Countries [Electronic resource]: Access mode: <https://data.worldbank.org/indicator/IS.SHP.GCNW.XQ>. Date of access: 27.02.2021.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Близнюк Ольга Сергеевна, магистр экономических наук, преподаватель кафедры инноватики и предпринимательской деятельности, экономический факультет, Белорусский государственный университет, e-mail: olgabliznyuck@yandex.by

Сенько Анна Николаевна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры управления региональным развитием, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, e-mail: annasenko1@rambler.ru

DATA ABOUT THE AUTHORS

Bliznyuk Olga, Master of Economics, teacher of the Department of Innovation and Entrepreneurship, Faculty of Economics, Belarusian State University, e-mail: olgabliznyuck@yandex.by

Senko Anna, Doctor of Economic Sciences, Professor Department of regional development management Academy of management under the President of the Republic of Belarus e-mail: annasenko1@rambler.ru

Подано до редакції 11.03.2021

Прийнято до друку 05.04.2021

УДК 331.467

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172788>

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

**Кляуззе В. П.,
Сечко Л. К.,
Андреев А. М.**

В статье анализируется зарубежный опыт по вопросам оценки потерь от производственного травматизма; проводится определение экономических потерь от производственного травматизма в Республике Беларусь.